

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Graswurzel – Landnutzungswandel und Böden

Version 1.0

Friedrich J. Bohn, Tina Heger *

*Autor:innen haben in gleichem Maße beigetragen und stehen in alphabetischer Reihenfolge.
Wissenschaftliches Review: Lucie Chmelikova, Sebastian Wolfrum, Anonymus
Sprachliche Durchsicht und Satz: Lea Musiolek, Isabel Schmittknecht

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Zitiervorschlag:

Bohn, F. J. , Heger, T. (2022)
Landnutzungswandel und Böden –
Version 1.0, Zukunftsbild
Graswurzel, DOI
10.5281/zenodo.5931556

Die Ausgangslage

Zu Beginn der 2020er Jahre war der Flächenverbrauch für Verkehr und Siedlung noch fast ungebremst und in der Landwirtschaft dominierten strukturarme Monokulturen. Unsere vielen Wälder dienten vor allem der Forstwirtschaft und hatten nur eine geringe Artenvielfalt (1). Die intensive wirtschaftliche Nutzung der Natur hatte zu einem massiven Verlust der biologischen Vielfalt geführt (2; 3; 4; 5) und war für starke Bodenerosion verantwortlich (6; 7).

ERKLÄRUNG: In der Vergangenheit haben Grüne Revolution und Flurbereinigung bereits zu einem massiven Verlust von historischer Kulturlandschaft und biologischer Vielfalt geführt, sowie zu Bodendegradation durch Wind- und Wassererosion und einer Monotonisierung der Landschaft. Dies ist ein weltweit beobachtbares Muster der Umgestaltung von Landschaften (8; 9; 10).

ERKLÄRUNG: Die Nationale Akademie der Wissenschaften schreibt: „Die Ursachen für den Rückgang an Tier- und Pflanzenarten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren: die Zunahme von ertragreichen, aber artenarmen Ackerbaukulturen, die vorbeugende und oft flächendeckende Nutzung von Pflanzenschutzmitteln, intensive Düngung, die Erhöhung der Schlaggrößen, der Verlust von artenreichem Grünland und ein struktureller Wandel der Nutztierhaltung hin zu größeren Betrieben mit weniger Weidehaltung, der Verlust der Strukturvielfalt der Landschaft, aber auch der Verlust der Vernetzung von Schutzgebieten. Diese Ursachen sind im Wesentlichen bedingt durch die Intensivierung der Landnutzung und durch biologisch-technische Innovationen für die Erreichung von Produktionszielen“ (11, p.3).

Moore und Auwälder, welche als Kohlenstoffsinken den Wald ergänzen, waren stark reduziert und degradiert (nur noch 5% der ursprünglichen Bedeckung (12)) und Nationalparks bedeckten lediglich 0,5% der Landfläche (13).

ERKLÄRUNG: Das Klimaschutzgesetz von 2021 schreibt für die Ökosysteme (Landwirtschaft, Forst, Moore etc.) in Deutschland eine CO₂-Senkenleistung von mindestens 25 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten im Jahr 2030, 35 Mio. Tonnen im Jahr 2040 und 40 Mio. Tonnen im Jahr 2045 vor. Zwischen 2010 und 2019 lag die Senkenleistung im Mittel bei etwa 19 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten (14).

Und wozu das alles? Ungefähr die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche erzeugte Tierfutter. Gleichzeitig deckten tierische Nahrungsmittel nur einen vergleichsweise kleinen Anteil der Ernährung ab (15). Fläche ist stets endlich, und wir mussten uns entscheiden wie wir sie nutzen wollten (Nahrungsmittelanbau, Rohstoffanbau, Infrastruktur etc.).

2040 – Wir haben schon viel erreicht

Unsere Landschaft ist vielfältig und bunt. Überall in Deutschland haben lokale Initiativen bewirkt, dass die ehemals intensiv genutzte Agrarlandschaft durchsetzt ist von Kleinstrukturen wie Hecken und

Feldgehölzen.

ERKLÄRUNG: Mittels des High-Nature-Value-Index (zu Deutsch etwa: Hoher-Naturwert-Index) lässt sich bestimmen, wie wertvoll eine landwirtschaftlich genutzte Fläche für den Naturschutz ist. Ziel ist die für diese Region „typische“ Landschaft zu kennzeichnen und dann auch durch angepasste Nutzung als solche zu erhalten. Der HNV-Indikator muss bereits heute (im Jahr 2021) von allen Mitgliedstaaten gegenüber der EU berichtet werden (16). Die Bewirtschaftungsweisen sind vielfältig und orientieren sich stark an den lokalen Gegebenheiten.

ERKLÄRUNG: Wolfgang Haber hat bereits Anfang der 1970er Jahre das Konzept der „Differenzierten Boden- beziehungsweise Landnutzung“ (DNL) entwickelt (17). Statt großer Schläge der immer gleichen Ackerfrüchte war sein Vorschlag, den Anbau zu diversifizieren, zum Beispiel durch gleichzeitigen Anbau verschiedener Getreide, eventuell sogar in Kombination mit Grünland. Die Schlaggröße sollte dabei unabhängig vom Bundesland 25 ha nicht überschreiten. Außerdem sollten im Durchschnitt mindestens 10 % der Fläche für naturbetonte Bereiche reserviert werden, wie zum Beispiel Hecken, Baumgruppen oder Blühstreifen. Dies wird bereits heute in manchen Regionen schon erreicht. Dieses Konzept ließe sich sehr gut „von unten“ umsetzen – komplizierte Regelungen „von oben“ wären hier eventuell sogar eher kontraproduktiv (siehe (17, p.255)).

Wissenschaftliche Studien haben inzwischen gezeigt, dass Vielfalt in den Ackerfrüchten, kleine Schlaggrößen und Strukturvielfalt die Biodiversität in der Agrarlandschaft massiv erhöhen können (zum Beispiel (18; 19)).

Das DNL-Konzept hat sich zwar zunächst nicht durchgesetzt, viele der Ideen finden sich aber in aktuellen Vorschlägen zur Agrarreform wieder. Aktuelle Forderungen zielen immer häufiger in diese Richtung. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) fordert beispielsweise, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb mindestens fünf Feldfrüchte anbauen und mindestens 10 % seiner Fläche als ökologisch wertvolle Fläche bereitstellen soll (13). Ein gängiger Begriff, der die beschriebenen Ideen einigermaßen abbildet, ist „multifunktionale Agrarlandschaft“.

FACETTENVERWEIS: „Produktion von Nahrung und Nachwachsenden Rohstoffen“

Für die Lebensmittelerzeugung wird weniger Fläche benötigt, da der Fleischkonsum deutlich zurückgegangen ist und die Nahrungsmittelverluste reduziert wurden.

ERKLÄRUNG: Für die Produktion tierbasierter Nahrungsmittel werden heute weltweit 80 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche eingesetzt, die aber nur 17,5 % der Kalorien zur menschlichen Ernährung beitragen (15). Eine Entwicklung der Ernährungsgewohnheiten weg von tierbasierten Nahrungsmitteln könnte deshalb massiv Flächen freigeben.

ERKLÄRUNG: Pro Jahr gehen in Europa etwa 300 kg Nahrungsmittel pro Person verloren. Die meisten Nahrungsmittelverluste (etwa 200 kg) entstehen auf dem Weg von der Produktion bis zum Handel. Ein Drittel der Verluste entstehen durch Konsument:innen (20).

FACETTENVERWEIS: „Ernährung“

Nachhaltige und gleichzeitig effizientere Bewirtschaftungsformen haben sich vielerorts durchgesetzt.

FACETTENVERWEIS: „Produktion von Nahrung und Nachwachsenden Rohstoffen“

ERKLÄRUNG: Nachhaltige Landbewirtschaftung muss heute keinesfalls bedeuten, zu traditionellen, arbeitsaufwändigen Techniken zurückzukehren, denn landwirtschaftliche Techniken entwickeln sich weiter, und Innovation kann einen großen Beitrag zur Agrarwende leisten. Unter dem Sammelbegriff „Präzisionslandwirtschaft“ werden neue technische Anwendungen zusammengefasst. Beispielsweise kann der Einsatz von Drohnen, die aus der Luft den Zustand der Ackerfrüchte erfassen, eine präzise Anpassung von Düngermengen und Erntezeitpunkten ermöglichen. So kann viel standortgerechter und situationsangemessener gewirtschaftet werden. Durch den Einsatz dieser Technologien wird eine sehr hohe Effizienz beim landwirtschaftlichen Anbau von Nahrungs-, Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen erzielt. Solche Innovationen könnten in Zukunft auch für kleinere Betriebe lohnenswert werden, wenn zum Beispiel die notwendige Technik günstiger wird und Neuentwicklungen von Hard- und Software kostenlos mit allen geteilt werden (Open Innovation, Open Source).

Eine interessante neue Technik ist auch der Biointensive Gemüsebau (21). Hier werden beispielsweise Fruchtfolgen optimiert und Früchte in Mischkultur angebaut, sodass trotz biologischer Bewirtschaftung maximale Erträge auf minimaler Fläche erzielt werden. Agroforstwirtschaft kombiniert Ackerbau oder Tierhaltung mit Forstwirtschaft oder Obstanbau. Diese Technik kann zu Ertragssteigerungen führen, und die erhöhte Strukturvielfalt wirkt biodiversitätsfördernd (22). Permakultur setzt auf Handarbeit statt großer Maschinen und betrachtet Menschen als Teil des landwirtschaftlichen Systems. Unter Verzicht auf mineralische Dünger und Pestizide werden ganz gezielt natürliche Kreisläufe für die landwirtschaftliche Produktion aktiviert und genutzt (23; 24; 25). Im Food Forest werden mehrjährige, essbare Nutzpflanzen nach dem Vorbild von Wäldern stockwerkartig zusammengestellt (26). Idealerweise würden diese und andere Bewirtschaftungsweisen zusammen mit ökologischer Landbewirtschaftung mosaikartig angewendet werden. So könnte eine multifunktionale Agrarlandschaft entstehen, in der Nahrungsmittelproduktion, Biodiversitätsschutz und Erholungsnutzung gleichermaßen wichtig sind.

GUTE BEISPIELE: Für Illustrationen einer multifunktionalen Agrarlandschaft siehe zum Beispiel das ‚TUM Student Project II‘, symbioscene.com (Kontakt: t.heger@wzw.tum.de).

Jede Region hat ihre spezielle Auswahl angebaute Feldfrüchte, sehr viele alte Obst- und Gemüsesorten wurden wiederentdeckt und durch ihre Kreuzungen entstehen weitere Sorten. Gesunde, artenreiche Böden gelten als hohes Gut. Erosionsfördernde Kulturpflanzen werden nur noch auf stabilen Böden angebaut, und gepflügt wird ebenfalls so, dass Bodenerosion verhindert wird (7).

FAKTEN: Die Bodenerosionsrate auf landwirtschaftlich genutztem Land in Deutschland beträgt im Mittel etwa 1,7 t Boden pro Jahr. In den Mittelgebirgen und dem Süden Deutschlands liegen die Erosionsraten zwischen 2 und 5 t pro Jahr, und in manchen Regionen sogar über 10 t (6). Dies entspricht etwas einem Verlust von 1 mm Boden pro Jahr. Die Boden-Neubildung liegt dagegen selten über 0,1 mm pro Jahr.

Die Bevölkerung identifiziert sich heute sehr stark mit ihrer Region und den regionaltypischen Lebensmitteln; importierte Lebensmittel sind fair gehandelt und mit hohen Umweltstandards hergestellt. Es gehört zur Allgemeinbildung zu wissen, wie Lebensmittel hergestellt werden und wie der in der Region vorherrschende Bodentyp und die klimatischen Verhältnisse den Geschmack und das Sortiment der Lebensmittel beeinflussen. Die wenige noch stattfindende Tierhaltung wird unter strengen Tierwohl-Kriterien betrieben; Tier und Mensch werden als Partner gesehen.

GUTE BEISPIELE: Immer mehr Restaurants interpretieren die lokale Küche neu und reduzieren den Fleischanteil. So hat das Eleven Madison Park Restaurant, ein 3 Sterne Restaurant, auf Vegan umgestellt (www.elevenmadisonpark.com). Das Noma in Dänemark hingegen setzte den Trend zu lokaler Küche (noma.dk).

Junge Wälder sind heute artenreich und strukturell vielfältig. Sie dienen als Lieferant hochwertiger Rohstoffe und sind weiterhin eine wichtige CO₂-Senke. Fichten findet man nur noch in hohen Lagen.

Landwirtschaftliche Betriebe haben vor allem Moorböden aus der Nutzung genommen. Wie auch zahlreiche Wiesen, Weiden, Auen und andere Feuchtgebiete sind sie von lokalen Initiativen renaturiert worden.

ERKLÄRUNG: Renaturierung kann auf viele verschiedene Weisen durchgeführt werden. Werden ehemalige Moorflächen aus der Nutzung genommen, kann man diese wiedervernässen und nach und nach moortypische Arten wieder ansiedeln. Grünländer kann man zum Beispiel durch Mahdgutübertragung oder Einsaat regionaler, standorttypischer Arten wieder hin zu mehr Vielfalt entwickeln (27). Renaturierung kann damit dem Biodiversitätsschwund entgegenwirken. Renaturierte Flächen sind außerdem in der Regel wesentlich bessere Kohlenstoffsinken als degenerierte oder intensiv genutzte Flächen.

OPTION/VARIANTE: Moore können auch extensiv mit Paludikultur genutzt werden. Angepasste Pflanzen und Nutztiere sowie angepasste Erntetechnik ermöglichen es, die Standorte als landwirtschaftliche Produktionsflächen zu erhalten. So kann zum Beispiel Schilf als nachwachsender Rohstoff in Mooren nachhaltig angebaut werden (mowi.botanik.uni-greifswald.de).

GUTE BEISPIELE:

- Renaturierung der Isar in München (www.wwa-m.bayern.de)
- Renaturierung des Inn (www.umweltbundesamt.de)
- Renaturierung von Mooren (zum Beispiel www.nabu.de)
- Renaturierung von Kalkmagerrasen (zum Beispiel www.kalkmagerrasen.net)
- Waldrenaturierung (zum Beispiel www.br.de)

Der Flächenverbrauch konnte gestoppt werden. In Städten, Siedlungen und Gewerbegebieten wurden Parkplätze, Innenhöfe, Verkehrsinseln und andere Flächen von Steinen und Beton befreit. Dank vieler privater Aktionen und lokal organisierter Initiativen ergrünen die Städte immer mehr.

ERKLÄRUNG: Setzt man einen gesellschaftlichen Willen zur Dekarbonisierung und Ressourcenschonung voraus, ist das Ziel, die Flächenneuanspruchnahme bis 2050 auf null zu reduzieren, erreichbar. Nachhaltige Lebensstile können den Neubedarf an Wohn- und Verkehrsfläche stark reduzieren (28).

ERKLÄRUNG: Viele Ideen für diese Facette stammen aus dem Szenario ‚Green Supreme‘ von Purr et al. (28).

Gärtnern in der Stadt ist ein großer Trend. In Vorgärten, auf Dächern und Balkonen bauen die Menschen ihr eigenes Gemüse an. Auch in den Innenstädten gibt es Gemeinschaftsgärten, und immer mehr Menschen begrünen ihre Fassaden.

GUTE BEISPIELE:

- Urban gardening ist auch heute schon ein Trend (zum Beispiel www.allmende-kontor.de).
- Vorteile von urbanen Gärten und Grundsätze des urban gardening: www.urbangardeningmanifest.de
- Das Netzwerk Essbare Stadt fordert dazu auf, Obstbäume zum Ernten für jede:n Bürger:in freizugeben (www.essbare-stadt.net)

FACETTENVERWEIS: „Produktion von Nahrung und Nachwachsenden Rohstoffen“

FACETTENVERWEIS: „Klima und Atmosphäre“

FACETTENVERWEIS: „Immobilien und Bauen“

FACETTENVERWEIS: „Naturerleben“

Beginn der 2020er Jahre – Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten

Der umfassende Landnutzungswandel wurde möglich, weil es einem immer größeren Teil der Bevölkerung wichtig wurde, Nahrungsmittelproduktion, Klimaschutz und Biodiversitätsschutz in Einklang zu bringen. Als Antwort auf den Gesinnungswandel in der Bevölkerung wurde die EU-Agrarpolitik bereits 2023 umfassend reformiert. Zentrale Neuerungen waren die Einstellung der Subventionierung von Großbetrieben und die Förderung von Gemeinwohlleistungen. Der Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte konnte so zumindest zum Teil rückgängig gemacht werden.

Viele Menschen änderten ihr Verhalten. Dabei hat die Corona-Pandemie der Jahre 2020 und 2021 verstärkend gewirkt: Menschen haben sich mehr mit ihrer direkten Umgebung beschäftigt, und die Natur in ihrem Umfeld besser schätzen gelernt. Daraus folgte eine wachsende Bereitschaft aller Akteur:innen, Rücksicht auf Natur zu nehmen, da Lebensqualität immer häufiger als ein höheres Gut angesehen wurde als individueller wirtschaftlicher Erfolg.

ERKLÄRUNG: Laut einer Bevölkerungsumfrage sind schon heute immer mehr Menschen bereit zu mehr Rücksicht auf Natur, auch wenn das wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt (29).

Die neue Naturverbundenheit führte auch dazu, dass die Menschen sich immer stärker dafür interessierten, wie die von ihnen konsumierten Lebensmittel produziert und weiterverarbeitet wurden und dies in ihre Entscheidungen einfließen ließen.

FACETTENVERWEIS:
„Naturerleben“

Regionale Vermarktung erfuhr einen enormen Aufschwung. Es wurde zu einem gesellschaftlichen Trend, sich einem landwirtschaftlichen Betrieb zugehörig zu fühlen, und dort mitunter sogar bei der Ernte mitzuhelfen (30; 31; 32). Großbetriebe verloren an Bedeutung, und die umfassende Agrarreform sorgte für eine starke Förderung kleiner Betriebe, die nachhaltig wirtschaften.

ERKLÄRUNG: Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) ist eine Bewegung, die bestrebt ist, eine Verbindung zwischen den Erzeuger:innen und Konsument:innen zu schaffen. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Lebensmittel lokal mit hoher Qualität zu erzeugen, die Konsument:innen an der Auswahl der Erntefrüchte zu beteiligen und das Überleben kleiner Bauernhöfe zu ermöglichen. Die Forschung zeigt, dass diese Form der Landwirtschaft das Potenzial hat, einige der Dilemmata der Moderne zu lösen, indem sie die Bedürfnisse beider Gruppen erfüllt. Landwirt:innen und Mitglieder müssen ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Formen des Lebensunterhalts und Lebensstils finden, was sie durch die Verpflichtung auf gemeinsame Werte zu erreichen versuchen (30).

GUTE BEISPIELE: Vermittlungsplattformen, wie sie während der Corona-Pandemie 2020 ins Leben gerufen wurden (www.daslandhilft.de), könnten auch in Zukunft landwirtschaftliche Betriebe mit der Bevölkerung zusammen bringen.

Überall im Land haben sich Landwirt:innen und Naturschutzverbände in Landschaftspflegeverbänden zusammengefunden, etwa unter der 2024 neu gegründeten Dachorganisation ‚SymCom – Gemeinsam für ein Symbiozän‘. Zusammen mit der lokalen Bevölkerung entwickelten sie regionale Lösungen, die zu immer mehr Vernetzung und Vielfalt führten.

ERKLÄRUNG: Landschaftspflegeverbände gibt es seit den 1980er Jahren. Es sind gemeinnützige Organisationen, in denen Vertreter:innen von Land- und Forstwirtschaft, Kommunalpolitik und Naturschutz gleichberechtigt zusammenarbeiten, um die für die jeweilige Region typische Kulturlandschaft mit ihrer biologischen Vielfalt zu erhalten, zu entwickeln und mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen ((33), www.dvl.org).

ERKLÄRUNG: Der Begriff Symbiozän ist Symbol für die Überwindung der negativen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Biosphäre (34). Idee ist, das Zeitalter des Anthropozäns zu überwinden, und weltweit zu einer Lebensweise zu finden, in der ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur vorherrscht.

Diese Verbände haben Renaturierungsmaßnahmen in Wäldern und zahlreichen anderen Land- und Süßwasserlebensräumen initiiert und angeleitet. Aufgrund ihres wachsenden politischen Einflusses haben sie außerdem eine umfangreiche Reform der Kennzeichnungspflichten bewirkt.

ERKLÄRUNG: Ein Label „hoher Naturschutzwert“ könnte zusätzlich zur bisherigen Kennzeichnung solche Produktionsweisen hervorheben, die die regionaltypische biologische Vielfalt fördern (35).

Literatur

1. Thünen-Institut. Pressemitteilung 24.02.2021: Wald im Trockenstress: Schäden weiten sich weiter aus - Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020 zeigen: Die anhaltenden Dürrejahre fordern Tribut. Pressemitteilung, Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (2021). URL <https://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemittelungen/wald-im-trockenstress-schaeden-weiten-sich-weiter-aus/>.
2. Raven, P. H. & Wagner, D. L. Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **118** (2021). URL <https://www.pnas.org/content/118/2/e2002548117>.
3. Wagner, D. L. Insect declines in the anthropocene. *Annual Review of Entomology* **65**, 457–480 (2020). URL <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-ento-011019-025151>.
4. Newbold, T. *et al.* Global effects of land use on local terrestrial biodiversity. *Nature* **520**, 45–50 (2015). URL <https://www.nature.com/articles/nature14324>.
5. Tsiafouli, M. A. *et al.* Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe. *Global Change Biology* **21**, 973–985 (2015). URL <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25242445/>.
6. Panagos, P. *et al.* The new assessment of soil loss by water erosion in Europe. *Environmental Science & Policy* **54**, 438–447 (2015). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901115300654>.
7. Panagos, P. *et al.* Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale. *Land Use Policy* **48**, 38–50 (2015). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715001611>.
8. WBGU - Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen *et al.* Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. Hauptgutachten. Hauptgutachten ISBN 978-3-946830-32-0, WBGU, Berlin (2020). URL <https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/landwende>.
9. SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen & WBBGR Wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen. Für einen flächenwirksamen Insektenschutz. Stellungnahme ISBN 978-3-947370-13-9, SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen / WBBGR Wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen (2018). URL https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_10_AS_Insektenschutz.html.
10. Heißenhuber, A., Haber, W. & Krämer, C. Umweltprobleme der Landwirtschaft – 30 Jahre SRU-Sondergutachten. Hintergrundpapier 2015 28, UBA Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2015). URL <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltprobleme-der-landwirtschaft-30-jahre-sru>.
11. Leopoldina, acatech & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Energiewende 2030: Europas Weg zur Klimaneutralität. Tech. Rep., Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften), acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2020). URL https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_Energiewende_2030_Final.pdf.
12. NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V. Moore in Deutschland - Entstehung und Zerstörung der heimischen Moorlandschaften (2021). URL <https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/deutschland/index.html>.
13. BfN Bundesamt für Naturschutz. Handlungserfordernisse zur Ausgestaltung des nationalen GAP-Strategieplans. Tech. Rep., Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn (2021). URL https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/20210108_Positionspapier_GAP2023.pdf.
14. Umweltbundesamt, U. Submission under the United Nations framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol 2021 - National inventory report for the German Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2019. Tech. Rep. 44/2021, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2021). URL <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/submission-under-the-united-nations-framework-6>.
15. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT Food and agriculture data (2021). URL <http://www.fao.org/faostat/en/#data>.
16. Benzler, A. Measuring extent and quality of HNV farmland in Germany in High Nature Value Farming in Europe. *High nature value farming in Europe* 507–510 (2012). URL <https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-von-landwirtschaftsflaechen-mit-hohem-naturwert.html>.

17. Haber, W. *Landwirtschaft und Naturschutz - Praktikerbuch*. DOI 10.1002/9783527677573 (Wiley-VCH, 2014). URL <https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/naturwissenschaften/landwirtschaft-und-naturschutz-978-3-527-33680-7>.
18. Martin, A. E. *et al.* Effects of farmland heterogeneity on biodiversity are similar to—or even larger than—the effects of farming practices. *Agriculture, Ecosystems & Environment* **288**, 106698 (2020). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880919303147>.
19. Sirami, C. *et al.* Increasing crop heterogeneity enhances multitrophic diversity across agricultural regions. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **116**, 16442–16447 (2019). URL <https://www.pnas.org/content/pnas/116/33/16442.full.pdf>.
20. Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. & Meybeck, A. Global food losses and food waste. Tech. Rep. ISBN 978-92-5-107205-9, FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations / Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) Gothenburg, Sweden, Rome, Italy (2011). URL <http://www.fao.org/publications/card/en/c/I2697E>.
21. BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Ökolandbau.de - Das Informationsportal. Biointensiver Gemüsebau (2021). URL <https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/pflanze/grundlagen-pflanzenbau/biointensiver-gemuesebau/>.
22. DeFAF Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft. Was ist Agroforstwirtschaft? (2021). URL <https://agroforst-info.de/agroforstwirtschaft/>.
23. Ferguson, R. & Lovell, S. Permaculture for agroecology: Design, movement, practice, and worldview. A review. *Agronomy for Sustainable Development* **34**, 251–274 (2014). URL <https://doi.org/10.1007/s13593-013-0181-6>.
24. Whitefield, P. *THE EARTH CARE MANUAL - A Permaculture Handbook For Britain & Other Temperate Climates (Permaculture Magazine)* (Permanent Publications, Bristol, 2011). URL <https://www.permaculture.co.uk/book-reviews/earth-care-manual-%E2%80%93-permaculture-handbook-britain-other-temperate-climates>.
25. Permakultur Institut e.V. Was ist Permakultur? (2021). URL <https://permakultur.de/was-ist-permakultur/>.
26. Project Food Forest. What is a food forest? (2021). URL <https://projectfoodforest.org/what-is-a-food-forest/>.
27. Kollmann, J., Kirmer, A., Hölzel, N., Tischew, S. & Kiehl, K. *Renaturierungsökologie* (Springer Spektrum Verlag, Heidelberg, 2019). URL <https://www.springer.com/de/book/9783662549124>.
28. Purr, K., Günther, J., Lehmann, H. & Nuss, P. Wege in eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität – RESCUE-Studie 2019/36, UBA Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (2019). URL <https://www.umweltbundesamt.de/rescue>.
29. BMU Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und nukleare Sicherheit, Schleer, C., Reusswig, F. & Wisniewski, N. Naturbewusstsein 2019. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Broschüre Broschüre — Nr. 10053, BMU Bundesministerium für Umwelt Naturschutz und nukleare Sicherheit / BfN Bundesamt für Naturschutz, Berlin, Bonn (2020). URL <https://www.bmu.de/PU621>.
30. Cone, C. A. & Myhre, A. Community-Supported Agriculture: A Sustainable Alternative to Industrial Agriculture? *Human Organization* **59**, 187–197 (2000). URL <https://www.jstor.org/stable/44126935>.
31. Brown, C. & Miller, S. The Impacts of Local Markets: A Review of Research on Farmers Markets and Community Supported Agriculture (CSA). *American Journal of Agricultural Economics* **90**, 1298–1302 (2008). URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8276.2008.01220.x>.
32. Wellner, M. & Theuvsen, L. Community supported agriculture (CSA): A comparative analysis of Germany and Austria. *Austrian Journal of Agricultural Economics and Rural Studies* **25**, 65–74 (2015). URL https://www.researchgate.net/publication/312068839_Community_supported_agriculture_CSA_A_comparative_analysis_of_Germany_and_Austria.
33. Metzner, J. & Krettinger, B. Die Land(wirt-)schaft der Zukunft. *ANLiegen Natur* **42**, 57–60 (2020). URL https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an42219metzner_et_al_2020_landwirtschaft_der_zukunft.pdf.
34. Albrecht, G. A. Exiting the anthropocene and entering the symbiocene. (2015). URL <https://glennaalbrecht.wordpress.com/2015/12/17/exiting-the-anthropocene-and-entering-the-symbiocene/>.
35. Lomba, A. *et al.* Back to the future: Rethinking socioecological systems underlying high nature value farmlands. *Frontiers in Ecology and the Environment* **18**, 36–42 (2020). URL https://www.researchgate.net/publication/337848614_Back_to_the_

future_rethinking_socioecological_
systems_underlying_high_nature_value_

farmlands.